

Pad 799 – Stark beschädigtes Buch mit Einzeloffizien („festa nova“) aus dem 17. und 18. Jahrhundert, teilweise lose beiliegend.

Enthält in der hier angegebenen Reihenfolge (jeweils ein Bogen = vier Seiten, wenn nicht anders angegeben):

Lfd. Nr.	gekürzter Titel (ohne „Officium“ oder „in festo“ oder Rangangaben)	Tag für das Offizium	Empfänger des abgedruckten SRC-Dekrets oder ähnliche Gewährung	Anmerkungen
1	S. Francisci Salesii	29. Jan.	ab omnibus ... recitandas, 21.10.1666	Coloniæ apud Wilhelmum Friessem. Anno 1667. Juxta exemplum Romæ impressum.
2	S. Petri Nolasci	29. Jan.	ab omnibus, 12.06.1664	Coloniæ apud VVilhelmum Frissem Anno 1668.
3	S. Andreæ Corsini	4. Febr.	ab omnibus, 21.10.1666.	Coloniæ apud Wilhelmum Friessem. Anno 1668. Iuxta exemplar Romæ impressum.
4	S. Bernardini Senensis	20. Mai	ab omnibus, 15.09.1657.	Coloniæ apud VVilhelmum Friessem Anno 1666.
5	S. Henrici	15. Juli	Ex concessione Alexandri Papæ VII. per totam Germaniam.	Coloniæ Typis WILHELMI FRIESSEM [...] Anno 1668.
6	S. Ignatii Societatis Jesu Fundatoris	keins angegeben	keine Angabe	Coloniæ apud VVilhelmum Friessem Anno 1666.
7	S. Angeli Custodis cum Octava	Dominica prima Septembris	Permissu Sanctissimi Domini Nostri D. Clementis Papæ IX. – für die kaiserlichen Gebiete – 30.07.1667.	Coloniæ Agrippinæ Typis & Sumptibus Wilhelmi Friessem [...] Anno 1668. 20 Seiten, 18 paginiert. S. [19] Werbung für weitere Offizien, S. [20] leer. Werbung: „Typographus benevolo Lectori salutem. Scire hisce te volui, Amice Lector, bono tuo & commodo, in Officina etiam mea

				prostare Officia nova sequentia formâ hac eâdem, qua præsens.“ Folgt eine Liste. Siehe Scan!
8	S. Thomæ de Villa Nova	18. Sep.	keine Angabe	Coloniæ apud VVilhelmum Friessem Anno 1666.
9	S. Wolfgangi	31. Okt.	Cujus Officium, à sacrâ Rituum Congregatione die 14. Januarij M. DC. XL [1640] approbatum, jussu Papæ Urbani VIII. per totam Germaniam ritu duplici celebratur.	Coloniæ apud VVilhelmum Friessem Anno 1666.
10	S. Francisci Xaverii	3. Dez.	ab omnibus, [approbatum 06.09.1663]	Coloniæ apud VVilhelmum Friessem Anno 1666.
11	Octavarium Romanum Officii Immaculatæ Conceptionis B. Mariæ Virginis ad longum dispositum	9. Dez. +	Decretum S. D. N. Alexandri VII. pro sacro Romano Imperio. 12.11.1664.	Coloniæ. Typis Wilhelmi Friessem [...] 20 Seiten.

Außerdem liegt lose bei, beides ohne Drucker-Angaben.

- Festa nova de præcepto Benedicti Papæ XIII. (32 Seiten). Enthält auch Mess-Orationen.
- S. Gregorii VII, 4 Seiten, Urbis et Orbis 25.09.1728, Gedruckt: „Juxta Exemplar Romanum.“

Matthäus Freitag, 13. August 2025.

Diese Datei und der Scan: 10.5281/zenodo.16845025